

LETRAMENTO DIGITAL E COMPUTAÇÃO DESPLUGADA: EXPERIÊNCIAS DO PIBIDIANOS NA ESCOLA MUNICIPAL YÊDA ENRIQUES DE SOUZA AUZIER

Brenda Rebelo Rodrigues¹; Xayanne Holanda de Souza¹; Frank Pinto dos Santos¹; Eliana Borges Xavier¹; Edson da Silva Vasconcelos¹; Wellington Correa Monteiro¹; Rafael da Silva de Vasconcelos¹; Amanda Marques de Oliveira¹; Genarde Macedo Trindade¹.

¹Licenciatura em Computação, Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara – CESTI/UEA, Itacoatiara–AM, Brasil.

O Subprojeto Computação do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) desenvolve práticas formativas que aproximam licenciandos da docência e inserem, de modo intencional, a Computação no cotidiano escolar. Na Escola Municipal Yêda Enriques de Souza Auzier, em Itacoatiara/AM, as ações foram direcionadas ao Ensino Fundamental I e articularam Computação Desplugada e Letramento Digital, alinhadas aos eixos “Mundo Digital” e “Pensamento Computacional” da BNCC Computação. Partimos de diagnóstico situacional da escola e combinamos uso do laboratório de informática com atividades lúdicas em sala, mediadas por pibidianos sob supervisão docente. No período observado, seis turmas foram atendidas, alcançando aproximadamente 180 estudantes. As intervenções contemplaram jogos de lógica, sequenciamento de instruções com materiais concretos, simulações de algoritmos, desafios cooperativos, exploração orientada de ferramentas digitais básicas e rodas de conversa sobre segurança e cidadania digitais. A avaliação formativa utilizou observação participante, registros de campo e instrumentos breves de verificação, permitindo ajustes contínuos. Os resultados indicam engajamento crescente, melhora no raciocínio lógico, na comunicação e na colaboração, além de maior autonomia para resolver problemas e transpor estratégias do lúdico para tarefas escolares. Para os licenciandos, a experiência fortaleceu planejamento didático, condução de metodologias ativas, gestão de tempo e mediação de conteúdos em contextos de infraestrutura limitada. Persistem desafios: intermitência de equipamentos e conectividade, demanda por suporte técnico e necessidade de continuidade formativa para consolidar o letramento digital. Como encaminhamentos, propomos trilhas progressivas de oficinas, integração orgânica com projetos da escola, ampliação do acervo de materiais concretos, uso estratégico do laboratório em regime de rodízio, momentos de metacognição ao fim das atividades e rubricas de acompanhamento de habilidades. Concluímos que a computação desplugada, combinada ao letramento digital, configura caminho viável, inclusivo e escalável para introdução à Computação, com potencial de impacto pedagógico e formativo na comunidade escolar de Itacoatiara.

Palavras-chaves: Computação Desplugada; Educação Básica; Letramento Digital; Metodologias Ativas; PIBID.